

A man with a beard and glasses, wearing a dark suit and white shirt, is pointing at a tablet held by a woman with long blonde hair, also in a dark suit and white shirt. They are standing in an industrial environment with blue and yellow structural elements in the background. The overall scene is brightly lit, suggesting a modern factory or research facility.

Analyse de la force d'innovation de l'industrie de production suisse

2024

Résumé

L'industrie de production en Suisse est-elle un modèle dépassé ? Bien que le nombre d'employé·e·s et les tendances actuelles en recherche et développement le fassent supposer, la présente analyse montre qu'une approche différenciée et des investissements dans l'avenir du secteur en valent la peine.

La présente brochure analyse la force d'innovation en Suisse et met l'accent sur l'industrie de production. Grâce à l'évaluation de données au niveau de différentes classes NOGA, nous sommes en mesure de formuler des énoncés détaillés et d'identifier des tendances contradictoires.

C'est une actualisation de l'étude SATW du même nom réalisée en 2021 qui tenait compte des données disponibles jusqu'en 2018 et révélait des tendances négatives. Le tableau établi fin 2020 demeure inchangé, et les tendances identifiées se sont même majoritairement renforcées :

- **Les suppressions d'emplois dans l'industrie** se sont poursuivies après un bref rétablissement en 2018 et 2019. Ce sont surtout les PME qui sont concernées : un poste sur 20 a été supprimé ces huit dernières années. Dans le tertiaire, en revanche, des entreprises de toutes tailles ont fait état d'une nette augmentation des emplois. Les chiffres de la productivité montrent toutefois qu'une comparaison directe entre ces deux secteurs est difficile.
- La tendance à **la concentration de la recherche et développement (R&D)** dans un nombre toujours plus réduit d'entreprises s'est poursuivie en 2020. Un regard au-delà de nos frontières montre que l'évolution est la même dans quelques pays innovants, alors que dans certains autres pays, la tendance est positive et évolue en sens inverse. Cette analyse n'explique pas les raisons de cette situation.

Laetitia Philippe, vice-directrice et responsable de la division Recherche Nationale et Innovation du SEFRI

- Dans **le graphique « coûts / bénéfiques »**, on constate de plus en plus qu'il n'y a pas de lien attendu entre une hausse des dépenses (investissements en R&D) et une augmentation des bénéfiques (chiffre d'affaires réalisé avec de nouveaux produits). Ce sont surtout les PME qui sont concernées, mais aussi de grandes entreprises de certaines catégories d'industries. Il semble que plus on investit longtemps dans la R&D, et moins ces dépenses rapportent.

Il vaut la peine d'étudier plus précisément les données aberrantes (« outliers ») des statistiques : les chiffres et analyses standardisées ne reflètent pas toujours correctement la réalité dans une catégorie d'industrie. L'exemple de la classe NOGA Énergie/Eau/Environnement le montre clairement : des innovations, p. ex. dans des stations d'épuration et d'incinération d'ordures, entraînent des gains d'efficacité qui, dans une branche à marge bénéficiaire plafonnée par la régulation, génère certes des baisses de coûts pour les client·e·s, mais pas de produits commercialisables – c'est pour ainsi dire une économie à signes précurseurs inversés.

Dans un contexte international fortement compétitif, l'industrie suisse traverse une période exigeante. Une étude du Secrétariat d'État à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation (SEFRI) montre que les entreprises suisses misent davantage sur des coopérations avec des hautes écoles que sur leurs activités internes de R&D. Ainsi, à la complexité et aux exigences croissantes posées à la vitesse de développement de nouveaux produits répond la nécessité d'adopter une approche interdisciplinaire. Les recommandations suivantes esquissent des pistes d'encouragement au développement du potentiel de l'industrie.

« L'industrie de production apporte une contribution essentielle à la recherche et à l'innovation en Suisse. Faisons en sorte ensemble que les entreprises continuent d'innover. »

Recommandations

Les collaborations entre entreprises et hautes écoles sont productives lorsqu'elles sont vécues à long terme et qu'elles vont au-delà de la durée d'un projet individuel. Car ce n'est qu'ainsi qu'on peut répartir sur plusieurs épaulés l'expertise et la complexité requises dans l'innovation.

Les pistes suivantes ont un potentiel élevé pour l'industrie :

- **Appariement au niveau de l'innovation professionnelle :** les *milieux politiques* fournissent une aide initiale pour une plateforme qui rend visibles des offres et des projets et met directement en réseau les actrices et acteurs concernés. Les entreprises ont ainsi rapidement une vue d'ensemble et identifient des partenaires appropriés issus des hautes écoles et de l'industrie.
- **Importance des services de transfert de technologie :** les *hautes écoles* intensifient leurs offres ou les gèrent en tant que partie d'une plateforme de mise en réseau. Les services de transfert jouent un rôle clé en reliant des entreprises à des chercheurs des hautes écoles, car elles canalisent les demandes et les transmettent aux organes appropriés dans la haute école.
- **Changement de mentalité et sensibilisation :** les *associations industrielles* doivent faire un travail de sensibilisation des entreprises au mode de pensée des hautes écoles et à l'importance d'une planification stratégique à long terme. À l'inverse, il est judicieux que les *hautes écoles* enseignent davantage l'entrepreneuriat et institutionnalisent les échanges entre disciplines. Car il y a de fortes différences entre la manière de penser des entreprises et des hautes écoles.
- **Ancrer et vivre une culture de l'innovation :** les *entrepreneuse-s* doivent régulièrement se confronter à la culture de l'innovation caractérisée par un état d'esprit vécu à tous les niveaux. Les *services de promotion de l'innovation*, les *associations* et les *initiatives* peuvent inspirer en montrant des exemples d'entreprises à succès et simplifient l'accès à certains réseaux.

La performance économique du secteur est claire : en Suisse, 16 % des employé-e-s travaillent dans l'industrie. Ils génèrent 81 % de la valeur des biens exportés. À leur tour, ils représentent près de 50 % du PIB. Résultat : 16 % des employé-e-s produisent 40 % du PIB. Mais cela n'est possible que si ces produits s'imposent à l'international par leur précision, leur qualité, ou leur fort contenu d'innovation.

Dès lors, pour garantir la bonne santé de notre site d'implantation économique, il est souhaitable de disposer d'un secteur industriel doté d'une force d'innovation élevée. Les investissements dans les innovations de l'industrie servent à maintenir cet énorme niveau de performance économique.

Pascal Blanc,
chef du Département Innovation
chez Swissmem

«Les coopérations avec des partenaires de la recherche et de l'économie sont la clé des innovations réussies parce que les entreprises ne peuvent plus maîtriser ces défis complexes en travaillant chacune dans son coin.»

Dans l'industrie : recul du nombre d'employé-e-s

Évolution des EPT dans l'industrie pour les grandes entreprises (axe gauche) et les PME (axe droit) pour 2012–2020

Le graphique illustre l'évolution des équivalents plein temps (EPT) dans l'industrie pour les grandes entreprises (orange, axe vertical gauche) et les PME (violet, axe vertical droit) en 2012–2020. Pour les grandes entreprises, après une évolution positive entre 2016 et 2019, on observe un recul des EPT pendant la première année du Covid-19 (2020). Pourtant, depuis 2012, les EPT pour les grandes entreprises ont progressé à 3528, soit + 1 %. Pour les PME, la perte constante des EPT s'est accélérée en 2020 : depuis 2012, pour les PME, les EPT ont reculé de 21 437. Ainsi, un poste sur 20 a été supprimé. Sur toutes les tailles d'entreprises, une perte de 17 909 EPT a été enregistrée, soit un recul de 3 % par rapport à 2012.

La catégorie d'industrie Chimie/Pharma évolue à l'opposé de la tendance actuelle

Pour plus de pertinence, l'industrie est subdivisée en trois catégories : Chimie/Pharma, High-Tech et Low-Tech. Voici l'évolution des EPT pour ces trois catégories, l'écart entre 2020 et 2012 étant exprimé en EPT. Pour les grandes entreprises, grâce à une évolution positive, les EPT de la Chimie/Pharma et du Low-Tech peuvent compenser les pertes d'emplois dans le High-Tech, étant précisé que l'augmentation dans la Chimie/Pharma, avec 6775 EPT, est marquée. Pour les PME, seules les entreprises de la Chimie/Pharma enregistrent une légère augmentation de 451 EPT alors que dans les PME High-Tech et Low-Tech, de nombreux emplois ont été supprimés. C'est dans le Low-Tech que le recul est le plus prononcé (15 408 EPT).

Évolution des EPT pour les grandes entreprises et les PME en 2012–2020 au niveau des catégories d'industries

Moins de gagnants au niveau des classes NOGA

NOGA (PME)	EPT 2020	Δ depuis 2012
Chimie	10'989	-1'199
Pharma	7'784	1'650
Composants/équipements électroniques	39'886	-4'035
Électrotechnique	13'355	985
Fabrication de véhicules et de machines	48'153	-3'430
Imprimerie/Bois/Papier	50'341	-6'928
Énergie/Eau/Environnement	23'044	251
Plastiques	15'349	-1'650
Métallurgie	72'875	-5'435
Industries alimentaires	47'559	2'115
Autres classes	55'652	-3'761
Total	384'987	-21'437

Au niveau des classes NOGA pour 2020 et de la variation en EPT depuis 2012, les EPT ont progressé dans les PME Pharma, Électrotechnique, Énergie/Eau/Environnement et Industries alimentaires. Il y a une augmentation marquée pour les Industries alimentaires (+2115 EPT) ainsi que pour la variation relative depuis 2012 dans la Pharma (+27 %). Dans toutes les autres classes, un net recul a été enregistré. Mesuré en termes d'EPT, ce recul est le plus marqué pour les PME des classes Imprimerie/Bois/Papier (-6929 EPT) et Métallurgie (-5435 EPT) ; pour la variation relative depuis 2012, il s'agit du recul des classes Imprimerie/Bois/Papier (-12 %), Chimie (-10 %) ainsi que Plastiques (-10 %).

Dans le tertiaire : progression du nombre d'employé·e·s

Évolution des EPT dans le secteur tertiaire pour les grandes entreprises et les PME en 2012–2020

Évolution dans le tertiaire pour les grandes entreprises (orange) et pour les PME (violet) en 2012–2020. Les EPT des entreprises de toutes tailles ont stagné pendant la 1^{re} année du Covid. Mais elles ont crû de manière marquée avant la pandémie. Depuis 2012, 297 813 EPT au total ont été créés, soit 151 626 pour les grandes entreprises (+11 % depuis 2012) et 146 187 pour les PME (+9 % depuis 2012). À la différence de l'industrie, les EPT des entreprises de toutes tailles ont nettement augmenté et sont donc pris en compte conjointement dans le tableau suivant. La suppression d'emplois dans le secteur primaire (-8295 EPT) et dans l'industrie (-17 909 EPT) a été surcompensée par une augmentation massive des EPT dans le tertiaire (+297 813 EPT) et la construction (+15 568 EPT), d'où une augmentation de 287 177 EPT pour l'ensemble du marché du travail entre 2012 et 2020.

Quasiment que des gagnants au niveau des classes NOGA

EPT pour les entreprises de toutes tailles au niveau des classes NOGA pour 2020 et variation des EPT depuis 2012. Pour presque toutes les classes, il y a une nette augmentation dans le secteur Santé humaine et Action sociale (+105 304 EPT) ainsi que dans les Activités spécialisées, scientifiques et techniques (+48 446 EPT) ; pour la variation relative depuis 2012 : dans Santé humaine et Action sociale (+25 %) ainsi que dans les Arts, Spectacles et Activités récréatives (+21 %). Les EPT n'ont reculé que dans l'Hébergement et la Restauration (-5821 EPT, -3 %) ainsi que dans le Commerce (-5492 EPT, -1 %).

NOGA (toutes tailles)	EPT 2020	Δ depuis 2012
Commerce	527'816	-5'492
Transports et entreposage	204'295	9'824
Hébergement et restauration	167'938	-5'821
Information et communication	159'277	25'745
Activités financières et assurance	224'630	5'829
Activités immobilières	44'941	4'867
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	329'053	48'446
Activités de services administratifs et de soutien	218'563	32'057
Administration publique et assurances sociales	328'624	36'250
Enseignement	133'286	21'349
Santé humaine et action sociale	523'842	105'304
Arts, spectacles et activités récréatives	50'541	8'857
Autres activités de service	112'525	10'598
Total	3'025'331	297'813

EPT en 2020 au niveau des classes NOGA et variation en EPT (Δ) depuis 2012

Comparaison de la productivité des secteurs

La productivité correspond à la création de valeur brute par EPT. Dans l'industrie (moyenne 2020 : CHF 206 832), elle dépasse le tertiaire (moyenne 2020 : CHF 168 387). Les valeurs moyennes 2020 évoluent entre CHF 108 473 (Imprimerie/Bois/Papier) et CHF 706 662 (Pharma) dans l'industrie, ainsi qu'entre CHF 29 580 (Enseignement) et CHF 1 092 657 (Activités immobilières) dans le tertiaire. Même sans les valeurs extrêmes « Pharma » et « Activités immobilières », la productivité dans l'industrie reste supérieure au tertiaire.

Selon certaines études [1, 2], il existe une forte corrélation entre la productivité et le niveau du salaire médian. Ce dernier doit donc être considéré comme un paramètre de deuxième rang. Dans le tertiaire (2020 : CHF 6968), le salaire médian est supérieur à celui du secondaire (2020 : CHF 6783) ; dans le tertiaire, l'augmentation 2012–2020 était également plus forte que dans l'industrie. Pour le secondaire, les salaires médians se situent, en 2020, entre CHF 5541 (Industries alimentaires) et CHF 10 040 (Pharma), ainsi qu'entre CHF 4482 (Hébergement et Restauration) et CHF 9630 (Activités financières et d'assurance) pour le tertiaire.

Les activités financières, les services informatiques et les prestations juridiques augmentent la productivité dans d'autres secteurs, p. ex. dans l'industrie, comme le montre une étude indépendante [3]. Dès lors, le secondaire et le tertiaire ne devraient pas être considérés comme concurrents : l'innovation et le progrès technologique deviennent réalité là où les deux secteurs coopèrent.

Pourcentage des entreprises avec R&D en baisse

Évolution de la part des entreprises avec R&D en Suisse (graphique de gauche) et à l'étranger (graphique de droite) en 1997–2020

Évolution de la part des entreprises avec R&D en Suisse (graphique de gauche), resp. à l'étranger (graphique de droite) en 1997–2020, avec variation de la valeur moyenne 2016–2020 par rapport à 1997–2004 ; pour des raisons de protection des données (*), les chiffres des grandes entreprises de la Chimie/Pharma font défaut. Les entreprises avec R&D sont en net recul, et cela concerne au même titre les grandes entreprises et les PME. En Suisse, les entreprises Low-Tech sont en fort recul ; il en va de même à l'étranger pour les grandes entreprises High-Tech ainsi que les PME Low-Tech.

Un recul de la R&D signifie que les entreprises sont toujours plus nombreuses à être exclues de l'innovation. Une tendance similaire prévaut en Allemagne ; mais en Finlande, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, la part des entreprises avec R&D a progressé [4]. Les causes précises sont peu claires. Une étude du SEFRI de l'année 2023 [5] constate que la complexité a augmenté dans le développement de nouveaux produits, que de nouvelles aptitudes sont requises, et que ce sont surtout les PME qui sont surchargées par les risques inhérents à la création d'un service R&D interne. On constate que des entreprises coopèrent davantage avec des hautes écoles, ce qui souligne l'importance du transfert des connaissances et de la technologie.

Évolution positive seulement dans le secteur Énergie/Eau/Environnement

Évolution de la part des PME avec R&D en Suisse en 1997–2020 pour certaines classes NOGA

Évolution de la part des PME avec R&D en Suisse en 1997–2020 pour certaines classes NOGA de l'industrie, avec variation de la valeur moyenne 2016–2020 par rapport à 1997–2004. Une évolution positive n'est constatée que dans les PME d'Énergie/Eau/Environnement : depuis 1997–2004 avec une progression d'au moins 25 %. Pour les PME de la Pharma, une stagnation est visible, alors que la part des PME avec R&D est en fort recul en Suisse, tant dans le High-Tech (exemples : Fabrication de composants/équipements électroniques, Fabrication de véhicules, Fabrication de machines) que dans le Low-Tech (exemples : Métallurgie et Industries alimentaires). Ici, la classe Énergie/Eau/Environnement constitue l'exception.

R&D : les coûts et les bénéfices ne sont plus corrélés

Évolution du portefeuille pour les grandes entreprises (graphique de gauche) et les PME (graphique de droite) en 1997–2020

Évolution en 1997–2020. Sur l'axe horizontal figurent les coûts (dépenses de R&D) en relation avec le chiffre d'affaires ; sur l'axe vertical des bénéfices, les coûts sont le chiffre d'affaires réalisé avec de nouveaux produits par employé-e. Les variations 2010–2014 (2014) et 2016–2020 (2020) sont comparées à 1997–2004 ; pour des raisons de protection des données, les chiffres pour les grandes entreprises de Chimie/Pharma 2020 font défaut. Les valeurs négatives signifient que les coûts et/ou les bénéfices sont inférieurs à 1997–2004 ; les valeurs positives signifient une augmentation par rapport à 1997–2004. Pour les grandes entreprises du Low-Tech, la courbe évolue vers une augmentation des bénéfices bien que les dépenses relatives aient reculé depuis 1997–2004. Pour les grandes entreprises du High-Tech, un recul se voit sur les deux axes ; les entreprises ont moins investi en R&D, et le chiffre d'affaires avec de nouveaux produits a reculé. Les PME ont réduit leurs coûts depuis 2014 ; leurs bénéfices ont reculé et ont été inférieurs à 1997–2004.

Tableau hétérogène au niveau des classes NOGA

Évolution pour les PME en 1997–2020. Sont représentés les coûts (dépenses de R&D) en relation avec le chiffre d'affaires (axe horizontal), et les bénéfices en tant que chiffre d'affaires avec de nouveaux produits par employé-e (axe vertical) en tant que valeurs moyennes 2010–2014 (2014) et 2016–2020 (2020). La Fabrication d'équipements électroniques est la seule classe avec augmentation des bénéfices depuis 2014 ; malgré une tendance à la progression, le chiffre d'affaires avec de nouveaux produits par employé-e n'a rejoint que le niveau de 1997–2004. Dans la Pharma, Fabrication de véhicules, Fabrication de machines ainsi que Métallurgie, les coûts et bénéfices ont diminué depuis 2014. Recul des bénéfices dans les Industries alimentaires malgré la hausse des coûts. En bas à gauche, Énergie/Eau/Environnement sera traité séparément.

Évolution du portefeuille pour les PME en 1997–2020 pour certaines classes NOGA

Un cas particulier : la classe NOGA Énergie/Eau/Environnement

Augmentation des EPT et de la part des entreprises avec R&D ainsi que productivité constante avec un salaire brut en progression : comment est-ce conciliable avec le recul de la part de chiffre d'affaires destinée à la R&D observée dans le portefeuille, et avec la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec de nouveaux produits par employé-e ?

Font partie de la classe Énergie/Eau/Environnement les exploitants d'installations d'électricité et de gaz ainsi que d'élimination et de recyclage des déchets et des eaux. Il s'agit en majorité d'usines électriques et de traitement des déchets.

En 2002, la loi sur l'électricité a été rejetée en votation. L'incertitude liée à la libéralisation éventuelle du marché de l'électricité a été un obstacle et a entraîné un recul des investissements dans la R&D. Après la crise financière de 2008 qui faisait suite à une augmentation massive des capacités de stockage pendant le boom économique, la branche de l'électricité s'est vue confrontée à une offre excédentaire qui a conduit à une politique réticente en matière d'innovation. Du côté des installations, en raison de la croissance démographique, le volume des déchets générés est en hausse. Le prix d'acceptation est en baisse puisque la « matière première » est suffisamment disponible.

Mais pour maîtriser la hausse des déchets, les exploitants sont tributaires d'un nombre toujours croissant de collaborateurs, d'où une baisse du chiffre d'affaires d'élimination des déchets par employé-e. Voilà pourquoi la classe Énergie/Eau/Environnement a glissé dans le quadrant inférieur gauche (recul des bénéfices avec recul des coûts) et qu'elle y reste.

L'Association des exploitations de traitement des déchets (ASED), l'Association des professionnels de la protection des eaux (VSA) et l'Association des entreprises électriques suisses (VSE) soulignent que cette classe est très innovante, mais est surtout axée sur l'exécution des prescriptions légales. Ces mesures visent un gain d'efficacité qui fait baisser les coûts pour les clients, mais ne génèrent pas de produits commercialisables. De plus, la marge bénéficiaire est plafonnée dans de nombreuses entreprises de cette classe : les gains d'efficacité n'augmentent pas la marge, mais ménagent le portefeuille des clients. Dès lors, la gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets est un secteur à signes précurseurs inversés qui exploite des infrastructures avec des cycles d'investissement fort longs. Mais grâce au renouvellement constant des exigences réglementaires, des emplois captivants sont proposés qui attirent de plus en plus les jeunes travailleurs.

Ce que nous avons analysé

La présente analyse caractérise la force d'innovation de l'industrie suisse. Elle comprend les classes NOGA C10 à E39 axées sur les exportations, donc le secteur secondaire sans la construction. Les entreprises sont subdivisées en grandes entreprises et PME (moins de 250 employé-e-s) et en catégories d'industries (Chimie/Pharma C19–21; High-Tech C26–30; Low-Tech – autres classes NOGA) et, pour les PME, selon les classes NOGA.

Cette analyse est basée sur les données de l'OFS relatives à l'emploi, au PIB, à la création de valeur brute, à la performance des exportations et aux salaires médians pour 2000–2020, et sur les enquêtes sur l'innovation du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ pour 1997–2020. Des entretiens avec des experts de Raiffeisen Suisse et les associations ASED, VSA et VSE complètent ces données de base.

Impressum

Responsable de projet et autrice : Claudia Schärer | **Équipe de projet :** Pascal Blanc (Swissmem), Daniel Dossenbach (SEFRI), Adam Gontarz (Swissmem), Hans Peter Herzig (EPFL), Rita Hofmann (SATW), Peter Seitz (SATW) | **Rédaction :** Esther Lombardini | **Traduction :** Weiss Traductions Genossenschaft | **Graphisme :** Andy Braun | **Impression :** Egger Druckerei | **Photos :** Adobe Stock, SEFRI, Swissmem | **Graphiques :** SATW

Mai 2024

Références

- [1] Andrea Schnell. Wertschöpfung und Produktivität. Statistisches Amt Kanton Zürich, 2018.
- [2] Nigel Meager, Stefan Speckesser. Wages, productivity and employment: A review of theory and international data. Institute for Employment Studies, 2011.
- [3] The world is in the grip of a manufacturing delusion. The Economist, 15 juillet 2023.
- [4] Martin Wörter, Andrin Spescha. Konzentration von Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Die Volkswirtschaft, 6/2020, 53–55.
- [5] Franz Barjak, Dominique Foray, Martin Wörter. Mastering multiple complexities – a rising challenge for Swiss innovation models. The State Secretariat for Education, Research and Innovation SBFI, 31 janvier 2023.